

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

Халкузиева Дилноза Бахадировна-

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Йигиталиева Хожирахон-

Студентка Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: В статье исследуется проблема влияния педагогической компетентности воспитателя на организацию эффективного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста. В статье выявлено противоречие, которое заключается в том, что, нуждающиеся в помощи родители и воспитатели не готовы ее оказать. Высокая профессиональная компетентность воспитателя, сформированные коммуникативные навыки являются залогом успешного взаимодействия его с родителями.

Ключевые слова: педагог, родитель, взаимодействие, профессиональная компетентность воспитателя, общение педагога с родителями.

Annotation: In article the problem of influence of pedagogical competence of the tutor on the organization of effective interaction with parents of children of preschool age is investigated. The pedagogical competence is represented to one of the leading components of professionalism of the preschool teacher. In article the contradiction which consists that, the parents and tutors needing the help not ready to render it is revealed. The high professional competence of the tutor, the created communicative skills are the key to his successful interaction with parents.

Key words: teacher, parent, interaction, professional competence of the tutor, communication of the teacher with parents.

Педагогическая компетентность представляется одной из ведущих составляющих профессионализма педагога дошкольного образования. Изменения, происходящие в сфере образования, акцентируют внимание, на формировании педагогической компетентности воспитателей, поскольку последняя является существенным условием эффективного построения в детском саду воспитательно-образовательного процесса.

Профессиональная компетентность воспитателя находит выражение в различных областях его деятельности. Доминирующим аспектом в содержании деятельности педагога дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) является общение, взаимодействие, субъектами которого выступают все участники педагогического процесса.

Общение педагога с родителями – взаимообобщный процесс, характеризующийся обменом опытом и работой, направленной на повышение педагогической компетентности родителей.

Актуальность обозначенного направления деятельности вытекает из формирования общественного заказа на педагога, способного к установлению эффективных партнерских отношений с родителями детей дошкольного возраста. Профессиональная компетентность педагога ДОО в области взаимодействия с родителями воспитанников – это установление эффективного общения с участниками педагогического процесса в рамках современных требований, предполагающая сформированные профессионально значимые установки и личностные качества, представление о теоретических основах взаимодействия педагога с родителями, владение организаторскими и прогностическими компетенциями. На сегодняшний день существует большое количество научно-методических материалов по вопросам организации работы воспитателя с родителями, но этот процесс продолжает характеризоваться рядом недостатков: – отсутствием взаимопонимания между родителями и воспитателями дошкольных учреждений. Так, согласно данным, приведенным О.В.Огородновой, 37%

родителей и 12% педагогов не видят необходимости в установлении сотрудничества друг с другом. 43% педагогов не посвящают родителей в вопросы жизни группы, не нуждаются в потенциальных возможностях семьи как одного из факторов развития ребенка.

– формальное общение по ситуационным поводам (что ребенок кушал, как спал) вытекающее в совместную неудовлетворенность качеством общения, стилем и содержательным компонентом (Т.А. Данилина);

– выстраивание процесса взаимодействия зачастую на конфликтной основе (Е.П. Арнаутова, О.Л. Зверева) ;

– нежеланием педагогов работать с родителями, сложно

идушими на контакт, выбирая защитный механизм избегания (Е.А. Панько) .

Родители и педагоги испытывают затруднения, рассматривая вопрос воспитания детей как следствие сотрудничества (Т.А. Данилина, Н.В. Корниенко) По данным З.И. Тепловой, 4% родителей испытывают

потребность обратиться к воспитателю по вопросам построения индивидуального образовательного маршрута своего ребенка, динамики развития, тогда как 64% педагогов считают эту категорию поводов обращения самой популярной. Т.А. Данилина обращает внимание на другие прецеденты:

воспитатели нуждаются в помощи родителей лишь тогда, когда она носит организационный характер (решение вопросов с родительским комитетом, организация праздников). Интерес родителей, напротив, лежит в рамках вопросов развития и обучения их детей, проблем подготовки к школе, то есть они нуждаются в помощи, связанной со всесторонним развитием дошкольника. Таким образом,наблюдается несоответствие в ожидаемых

предпочтениях педагогов и родителей. В.П. Дуброва, В.К. Котырло отмечают в своих исследованиях отсутствие в работе воспитателя ДОО системы научно и практически обоснованных принципов отбора содержания и форм работы с родителями. Выделяется отсутствие целеполагания при организации

взаимодействия с родителями, неумение выбрать адекватные методы работы.

Между тем, правильный выбор форм и методов работы с родителями напрямую связан с результатами работы воспитателя. Возможные причины недостатков в организации взаимодействия педагогов и родителей связаны с:

- нежеланием педагогов видеть родителей в роли полноправных участников педагогического процесса;
- низким рейтинг профессии педагога ДОО;
- различием в педагогических предпочтениях педагогов и родителей;
- отсутствием системы работы воспитателя с родителями, основанное на грамотном планировании. Все выше позволяет констатировать противоречие: нуждающиеся в помощи родители и воспитатели не готовы ее оказать.

Высокая профессиональная компетентность воспитателя, сформированные коммуникативные навыки являются залогом успешного взаимодействия его с родителями. Педагог, компетентный в своей деятельности, может организовать общение, обогащенное различными нетрадиционными методами и приемами активизации родителей, спланировать данные мероприятия без ущерба для личного времени родителей, принять в расчет пожелания, найти общий язык с каждым родителем. Убежденность родителей в педагогической некомпетентности воспитателя, нежелание обратиться за помощью, недооценка роли семьи воспитателем являются, на наш взгляд, результатом низкой педагогической компетентности воспитателя.

Данные противоречия определили проблематику нашего исследования: каково же влияние педагогической компетентности воспитателя на организацию эффективного взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста. Цель исследования – выявить влияние профессиональной компетентности воспитателя на эффективность взаимодействия с родителями воспитанников. С этой целью нами было проведено исследование на базе ДОО республики Узбекистан. В данном исследовании приняли участие 25 педагогов. Для уточнения вопроса о наличии опыта эффективной организации

общения воспитателей с родителями воспитанников было проведено фокусированное интервью с педагогами ДОО. Воспитателям были предложены вопросы, касающиеся аспектов использования педагогами традиционных и инновационных форм работы с родителями детей дошкольного возраста, их содержания. Выяснилось, насколько воспитателям интересна та или иная форма работы. По результатам интервью стало понятно, что воспитатели имеют неудовлетворительный опыт работы с родителями. Как показывает практика, в своей работе воспитатели чаще используют такие информационно-аналитические методы как анкетирование, тестирование, опросы родителей. Основное место в работе воспитатели отводят традиционным познавательным формам работы с родителями: родительским собраниям, групповым и наглядным консультациям. Только 12% педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников стараются применить новые формы и методы взаимодействия. Исследование выявило неоднозначное отношение педагогов к наглядным консультациям, как к методу наглядной агитации. Известно, что при низком уровне педагогической компетенции воспитатель зачастую старается заменить непосредственное общение с родителями наглядными материалами – вырезками из статей, папками-передвижками и т.д. Часть воспитателей убеждены в неэффективности данной формы работы, так как родителей чаще всего не читают предложенную информацию на стендах (в силу занятости или нежелания). Вместе с тем, меньшая часть педагогов уверена, что при должном методическом сопровождении (знакомство с материалом, обсуждение имеющихся трудностей) данной формы работы она может дать свои результаты. Неоднозначно мнение воспитателей и по поводу использования традиционных форм работы с родителями в целом. Чаще всего воспитатели используют в своей работе такие формы как беседы, родительские собрания, наглядные консультации. Число таких педагогов составило 96%. Но только

52% педагогических работников оценивают эти формы работы как эффективные.

Таким образом, анализируя данные, становится очевидно, что большинство из обследованных педагогов готово к активному поиску и использованию различных форм организации общения педагогов с семьями воспитанников. Подбирая наиболее эффективные пути решения, возникающих перед ДОО задач, они готовы к возможности достижения реального сотрудничества с родителями. Использование инновационных форм работы с родителями невозможно без личной заинтересованности и компетентности воспитателей, находящихся в активной позиции и стремящихся к налаживанию партнерских отношений с родителями. Важно желание педагогов расширять свои знания в области дошкольной педагогики психологии и частных методик, практиковать умение отбирать необходимый материал в соответствии с трудностями родителей в воспитании детей, преподносить информацию в интересной ненавязчивой форме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безруких М.М. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка // М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Академия, 2013.
2. Вельтищев Ю.Г. Рост ребенка: закономерности, нормальные вариации, соматотипы, нарушения и их корреляция: Лекция для врачей. [Текст] // Приложение к журналу Росс. вест. перинат. и педиатрии. – М., 2014
3. Клименко Е.А. Методика оценки физического развития детей и подростков // Материалы по дополнительному экологическому образованию учащихся (сборник статей). Вып. IV Под ред. М.Н. Сионовой и С.К. Алексеева. – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского – 2012.]
4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // <http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html>

6. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." *Innovative development in the global science* 2.9 (2023): 112-121.

7. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." *Asia pacific journal of marketing & management review* issn: 2319-2836 impact factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

8. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya mixaylovna burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in Uzbekistan." *International academic research journal* impact factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.

9. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." *International journal of early childhood special education* 14.7 (2022).

10. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." *Экономика и социум* 1-1 (104) (2023): 54-57.